

Concepción en transición a Smart City: brechas, agenda y lecciones internacionales

Conception in transition to Smart City: gaps, agenda and international lessons

Herman Durán Urra*

Resumen: La investigación identifica las brechas que tiene la ciudad de Concepción actual en comparación con una *smart city* futura en relación con la experiencia internacional y la agenda nacional que impulsa CORFO. También busca explicar el nuevo tipo de desarrollo y cómo una nueva gestión territorial impactaría en la vida de sus habitantes. Se investigó los avances internacionales y procesos en Chile con la metodología de análisis documental y entrevistas semi estructuradas en las cuales participaron actores vinculados a las condiciones que se requieren para llegar a ser una smart city. Representantes y/o vinculadas con cada una de las condiciones aquí expuestas. De la revisión de estas experiencias se ha llegado a la conclusión de que hay ventajas de Concepción y brechas que obligan a desarrollar procesos para cumplir ciertas condiciones para la implementación de una ciudad inteligente: alianzas público-privado, capital social y un gobierno orientado a la innovación.

Palabras clave: Concepción, Alianza público-privado, Capital social, Smart cities, administración innovadora.

19

Abstract: The research identifies the gaps that the current city of Concepción has compared to a future smart city in relation to the international experience and the national agenda promoted by CORFO. It also seeks to explain the new type of development and how a new territorial management would impact the lives of its inhabitants. International progress and processes in Chile were investigated with the methodology of documentary analysis and semi-structured interviews in which actors linked to the conditions required to become a smart city participated. Representatives and / or linked to each of the conditions set forth here. From the review of these experiences, it has been concluded that there are advantages of Concepción and gaps that require the development of processes to meet certain conditions for the implementation of a smart city: public-private alliances, social capital and a government oriented to the innovation.

Keywords: Concepción, Public-private alliance, Social capital, Smart cities, innovative administration.

Recibido: 2 julio 2020 Aceptado: 24 agosto 2020

* Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública de la U. de Concepción Agradezco al profesor PhD. Sergio Toro Maureira, ya que incluso en tiempos de turbulencia y de estallido conté siempre con su incondicional apoyo y guía, hermanduran6@gmail.com

Introducción

Las ciudades de América Latina y el Caribe viven uno de los procesos de crecimiento demográfico más significativos que ha vivido el planeta (BID, 2016). Para el 2015, el 80% de la población de América Latina y el Caribe ya estaba viviendo en las ciudades (CEPAL, 2019), y en Chile esa cifra aumentó a un 87,8%, según datos expuestos por Censo Poblacional 2017 realizado ese año (CENSO, 2018).

Bajo ese contexto se han generados nuevos retos en términos de sostenibilidad, medioambiente, transporte, empleo, seguridad y competitividad, entre otros. Se debe hacer frente a estos nuevos desafíos, lo cual supone una evolución en el ámbito de la administración pública y la toma de decisiones que se realizaba en las ciudades en condiciones anteriores.

El nuevo panorama fuerza a replantear los paradigmas con los cuales se ha construido históricamente la ciudad, y que para hacer frente a estos desafíos supone una evolución en la gobernanza, de la misma forma condiciona a dar un uso cada vez más eficiente de los recursos que dispone, con proyección a emprender una gestión inteligente.

En un uso cada vez más complejo, las tecnologías de información y comunicación (TICs) han adquirido un rol esencial en la gestión inteligente de las ciudades. Sin embargo, el uso de estas debe ser entendida como un medio y no como un fin en sí mismo (BID, 2016).

Bajo estas circunstancias, Chile no se queda atrás. Ya se encuentra asentada la idea de que soluciones innovadoras y tecnológicas están abriendo oportunidades para ciudades alrededor del mundo¹, lo que les permite ser más eficientes, mejorar sus economías, bajar su impacto al medio ambiente y, a la vez, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. A estos nuevos modelos de desarrollo de ciudades se les define como ciudades inteligentes (*smart cities*) (Cohen & Obediente, 2014).

Esta investigación aspira a demostrar las brechas que tiene que superar la ciudad de Concepción, recientemente nombrada como “la mejor ciudad para vivir”² y candidata a convertirse en una *smart city* nacional, para llegar a ser una ciudad inteligente, vis-vis a una ya constituida, siguiendo experiencias internacionales exitosas y la agenda nacional “Chile Territorio inteligente” (CORFO, 2018).

Se espera que para el 2050 el 70% de la población mundial viva en ciudades urbanas (ONU, 2018); de hecho en Chile el 87,8% de la población ya vive en ciudades, según datos del Censo Poblacional 2017 (CENSO, 2018). Siempre con un rol protagónico de los acontecimientos sociales, políticos, ambientales y económicos que se presentan, se espera que las urbes sean capaces de ofrecer las mejores condiciones para que sus habitantes se desarrollen de manera integral, inclusiva y sustentable.

Lo anterior, se incluye a los desafíos expuestos por el cambio climático y el surgimiento de nuevas tecnologías como el internet de las cosas, la inteligencia artificial y el *Big Data*, además de la consolidación de economías circulares y colaborativas, acompañado de las nuevas demandas sociales, fuerza a replantear los paradigmas con los cuales se ha venido construyendo la ciudad.

Bajo estas circunstancias, Chile se posiciona como líder en Latinoamérica en dar soluciones innovadoras y tecnológicas (Cohen & Obediente, 2014). En comparación con el resto de América Latina, su capital: Santiago de Chile, es la ciudad más inteligente de acuerdo con el *Latam Smart City Awards* (CORFO, 2019) (CORFO, 2019). Y también, ahora según el índice IESE *Cities in Motion* (Berrone & Enric, 2019), Santiago es la ciudad más *smart* de América Latina y 66 a nivel global.

La definición de Smart Cities

Actualmente no se cuenta con una definición universalmente aceptada sobre qué es una *smart city* (SC), se le califica de novedoso, aunque confuso y no bien definido. De acuerdo con Caragliu et al (2011) la constitución de las “ciudades inteligentes” se asocia al impacto de las tecnologías de información y

¹ Ámsterdam, Singapur, Boston, San Francisco, Estocolmo y Rio de Janeiro, por mencionar “las ciudades más importantes”, términos de éxito e inteligencia (Ching, 2013).

² Atlas de Bienestar Territorial, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, 2019.

comunicación (TICs) y la expansión de su infraestructura. Odendaal (2003) complementa que estas ciudades sacan provecho de las oportunidades que ofrecen las TICs en la promoción de la prosperidad e impulsar las economías basadas en el conocimiento como factor productivo.

Se señala también que puede ser considerada como ciudades que por medio de inversiones en el capital humano y social, y en infraestructuras de transporte y TICs contribuyen al desarrollo económico sostenible, con una gestión racional de los recursos naturales, a través de un gobierno participativo (Villarejo-Galende, 2015) y esto con el objetivo que las personas mejoren su calidad de vida (Cohen & Obediente, 2014); habiendo otros que le dan más énfasis a que es un territorio con gran capacidad de aprendizaje e innovación, creativo, con presencia de instituciones de investigación y desarrollo, centros de formación superior, dotado con una infraestructura digital y TICs, junto a un elevado nivel de rendimiento de gestión (Sikora - Fernández, 2017).

En primer lugar, todas ellas hablan de innovación, creación y alianzas entre los sectores público-privado y la academia. De igual forma, la diferencia se centra en el grado de importancia en el uso de TICs en su forma de gobierno y diario vivir.

La primera de ellas se centra que, en este nuevo tipo de ciudades, puede ser considerada como un territorio con gran capacidad de aprendizaje e innovación, creativo con presencias de instituciones de investigación y desarrollo, centros de formación superior, dotado con infraestructura digital y tecnologías de comunicación, junto con un elevado nivel de rendimiento de gestión.

Dándole una gran importancia al que sí cuentan con capital humano y social, infraestructura de comunicaciones, tanto tradicional como moderna (transporte y tecnologías de comunicación, respectivamente) y su desarrollo debe ajustarse a la teoría del desarrollo sostenible. Asimismo, la participación ciudadana en su sistema de gobierno debe contribuir a la mejora de calidad de vida de las personas (Smart Governance) (Sikora - Fernández, 2017).

Luego, otro concepto el cual hace referencia que esa nueva forma de desarrollo de ciudad tiene un vínculo directo con un uso extensivo y eficiente de las TICs, dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población, lo cual necesariamente tendría que conllevar a un mayor cuidado al medio ambiente y la reducción de la desigualdad social. Agregando que esta nueva forma de pensar la ciudad es compatible con el concepto de innovación inclusiva, el cual plantea la necesidad de que los beneficios de la innovación sean en beneficio principalmente hacia los sectores menos favorecidos de la población (Alvarado López, 2018).

De las misma forma para Caragliu, Del Bo y Nijkamp (2011) el concepto de ciudad inteligente se asocia a la discusión y debate relacionados a las estrategias y condiciones que potencia la evolución de las urbes a ecosistemas de innovación, abiertos y sostenibles. Entendiendo así la smart city no como una noción estática sino como un escenario futuro, en que la ciudadana, por medio de la tecnología, colaboran en configurar el desarrollo urbano.

Para el objetivo último de esta investigación se escogió la definición de Sikora-Fernández (2017), pues a juicio del investigador es la más completa, esto ya que considerara todos los aspectos necesarios que para que una ciudad llegue a ser considerada *smart*. Las cuales, por aplicación de las tecnologías, en sus diferentes ámbitos, se transforman en localidades más eficientes en el uso de sus recursos; siendo el conocimiento un factor productivo indispensable en su avance y el desarrollo sostenible su estrategia productiva de crecimiento económico.

En relación con las definiciones presentadas, podemos apreciar que para las cuatro las TICs son un factor importante en las ciudades inteligentes, eso es notorio.

Ahora, en lo que varía es en el grado de importancia que esta tiene para el autor, mientras que Alvarado (2018) hace referencia directa a que estas están en función de mejorar la calidad de vida de las personas, para Cohen (2014), estas toman un papel multifacético y más dinámico, dando justamente este tipo de perfil a la localidad en la que se implemente; en lo que están en plena sintonía, es que este nuevo tipo de desarrollo de ciudad debe estar acorde a la teoría del desarrollo sustentable, además, de que sea un aporte en dar solución a los principales problemas a los que se ven enfrentados los ciudadanos. De

acuerdo con Sikora-Fernández (2017) y la Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento (2012), el concepto de SC está compuesto por las siguientes dimensiones:

- 1) Economía (*Smart economy*): Hace referencia a que las ciudades se comprometen a destacar por una elevada productividad, apoyada en la penetración del uso de las TICs por parte de las empresas, la promoción de la iniciativa emprendedora, como en la retención y atracción de talento y fomento de la creatividad, en directa relación con la “economía basada en el conocimiento” (Odendaal, 2003).
- 2) Transporte y comunicación (*Smart mobility*): En consecuencia, del uso de las TICs las urbes toman forma de una enorme red de conexiones de alta velocidad. Así deben ser capaces de asegurar la conectividad e infraestructura de transporte y comunicación, tanto tradicional como moderna, y a la vez de asegurar un acceso público a internet para todos sus habitantes.
- 3) Medioambiente (*Smart environment*): La *smart city* da uso eficiente y optimiza el consumo de energía, ya que su gestión de recursos se basa en el concepto de desarrollo sostenible. Comprendiendo de esta forma el objetivo de “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”³ número 11°, ya que esta pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles (Naciones Unidas, 2016).
- 4) Personas (*Smart People*): Un factor diferenciador entre en una ciudad de administración tradicional y una *smart city*, es que esta última cuenta con una ciudadanía inteligente. En una ciudad inteligente cuya comunidad ha “aprendido a aprender”; los cambios en la ciudad son promovidos por sus habitantes quienes, contando con la formación y el apoyo técnico adecuado, emprenden acciones que previenen el consumo excesivo de energía y la contaminación del medio ambiente. Lo que genera una retroalimentación al sistema que potencia la calidad de vida de la ciudad, haciéndola más competitiva y sostenible.
- 5) Calidad de vida (*Smart living*): La ciudad *smart* es más eficiente y ofrece desarrollo económico, lo que lleva a ofrecer mejores servicios y a su vez mejorar la calidad de vida de la población. Es atractiva para los ciudadanos, empresarios y trabajadores que quieren tener éxito, promueve el desarrollo de soluciones creativas, genera empleos y disminuye la desigualdad. De esta forma termina creando un círculo virtuoso que produce bienestar económico y social (BID, 2016).
- 6) Gestión y administración inteligente (*Smart governance*): En la gestión *smart*, los procesos de la administración pública y finanzas son digitalizados, generando un acceso ágil a los datos públicos. Promoviendo la creación y uso de servicios públicos en línea, la e-Democracia, el Gobierno transparente (Azkuna, 2012); permitiendo a su vez que los funcionarios públicos, de diferentes departamentos, trabajen como equipo en una visión colaborativa, integrada y siempre actualizada (BID, 2016). Además, evitando de esta forma la queja más frecuente hacia la gestión pública, “que cada unidad, división o subsecretaría trabaja como una isla separada, y en el peor de los casos, con franco antagonismo, mala comunicación y traslape de funciones entre ellas” (Waissbluth, 2003) .

La implementación de este nuevo modelo de desarrollo de ciudad requiere la creación de un adecuado sistema de gestión y administración, aprovechando las tecnologías más innovadoras en función de esta. Dicho aspecto incluye la promoción de planes estratégicos para la promoción de las TICs en función de la administración local (Azkuna, 2012).

Se define entonces *smart governance*, como un gobierno a la cabeza de una región o *smart city* que, desde el punto de vista del ciudadano, lo considera cercano a él, previsible y transparente en la toma de decisiones, y que cuenta con ellos. También, dicho gobierno tiene que abogar por aplicar políticas sociales

³ La agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que se constituye en base a 17 objetivos de acción, fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y establece una ruta hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron; entre ellos Chile.

y medioambientales, y hacer uso de la tecnología para conseguir una interconexión más directa entre la autoridad y el ciudadano (López, 2013).

Concluyendo este apartado se agrega el trabajo del académico norteamericano Dr. Boyd Cohen, especialista en estrategia urbana, quien describió con un proceso de tres fases la implementación de ciudades inteligentes (Cohen, 2015):

Al primero de ellos lo nombra Smart Cities 1.0: Es la etapa donde proyectos ofrecidos por proveedores de tecnologías a municipios son desechados por estos últimos al no comprenden las oportunidades de solución que la tecnología puede ofrecer a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La segunda, Smart Cities 2.0: Ahora son los municipios quienes entienden el potencial de la tecnología en la función pública, y son ellos quienes definen proyectos con miras en la tecnología que permita mejorar la calidad de vida en la ciudad. Esta es la fase por la cual ciudades como Málaga, Concepción y Santiago están cursando, en donde son los alcaldes quienes quieren que sus ciudades sean más *smart* y para ello necesitan ayuda (apoyo técnico - teórico, financiamiento, respaldo social, entre otros) para iniciar esta transformación.

En la tercera fase, Smart Cities 3.0: Se distingue un elemento diferenciador en donde son los ciudadanos quienes, en una participación en el proyecto, colaboran en diseñar la próxima generación de ciudades inteligentes, y más sostenibles.

Una ciudad inteligente será una ciudad cuya comunidad ha “aprendido a aprender”, adaptarse e innovar (Coe et al., 2001), de lo que se deduce la necesidad de adaptación por parte de la población, que tiene que ser capaz de utilizar la tecnología con el fin de beneficiarse de ella. Entendiendo esta como un medio y no un fin en sí mismo (BID, 2016).

El “triángulo smart” para ser una Ciudad Inteligente: Capital social, alianza público-privada y Gobernanza con innovación.

23

Capital Social

Una ciudad que aspira a ser considerada *smart*, debe necesariamente incorporar aspectos relativos a la mejora de la gobernanza, la planificación y de la infraestructura, de tal manera que estas se reflejen en su capital humano y social.

La *smart city* es aquella que posiciona a las personas como centro de su desarrollo, incorpora TICs en la gestión urbana, y usa las herramientas que le entrega para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluye procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana.

La transformación y modernización de la gestión en la ciudad genera una serie de resultados concretos y positivos, la *smart city* se torna más innovadora, competitivas, atractivas y resilientes, aumentando la eficiencia de la administración local al integrar diferentes áreas de actuación. Trabajando en forma colaborativa, los administradores municipales comparten información de calidad para ofrecer mejores servicios a la población (BID, 2016).

En relación con lo anterior, es necesario comprender que es una sociedad del conocimiento. Se considera una sociedad del conocimiento aquellas que cuentan con una capacidad para generar conocimiento sobre su realidad y su entorno, y cuenta con la capacidad para utilizar dicho conocimiento en el proceso de construir su futuro (Chaparro, 2001, p. 28). Y es en base a este conocimiento socializado, o capital social, que la administración pública puede dar respuesta a los desafíos y oportunidades que este nuevo contexto social le brinda; como la obligación de contar con la capacidad de adaptarse e integrar creativamente ese entorno, al mismo tiempo que crea nuevas realidades relacionado con sus metas y objetivos.

Lo que es propuesto en este trabajo de investigación es que la ciudad de Concepción migre de un modelo tradicional de gestión a uno de *smart city*. Pero lo anterior no se logrará si no se desarrolla en ella una conciencia cívica por parte de los ciudadanos, ya que para sustentar este proyecto es necesario una

red de apoyo, relacionando a la administración pública con la comunidad, donde los intereses comunes puedan lograrse a partir de esfuerzos colectivos y así obtener beneficios mutuos.

El fomento de acciones de beneficio colectivo, la interacción y redes sociales, la confianza, así como el sentido de pertenencia y responsabilidad hacen posible el mejor intercambio de recursos y la colaboración entre los distintos actores sociales, en sus diferentes formas como son: individual, organizacional y externo.

Lo anteriormente mencionado es relacionado con enfoques culturales como estructurales, cuando se estudia el concepto de capital social.

Los académicos especializados en el tema suelen considerarlo como el conjunto de normas, redes y organizaciones construidas sobre relaciones de confianza, que contribuyen a la cohesión, el bienestar y el desarrollo de la sociedad, así como la capacidad de los miembros de esta para actuar en forma coordinada y así satisfacer sus necesidades en función de un beneficio general. Fue el sociólogo francés Pierre Bourdieu, en el año 1980, quien dio una definición del capital social definiéndolo como el conjunto de recursos presentes o potenciales que son vinculados a la existencia de una red sostenible de relaciones más o menos institucionalizadas de inter-conocimiento y de inter-reconocimiento; o, en otros términos, a la pertenencia de un grupo, como conjunto de agentes que no están únicamente dotados de propiedad comunes si no que están unidos por enlaces permanentes y útiles (Bourdieu, 1980). Kliksberg (2006), Chaparro (2001) y Medina González et al., (2015) complementan la idea de aquel concepto/factor “invisible” que emerge desde las relaciones cotidianas, habituales de los miembros de una comunidad, robusteciendo sus vínculos, haciendo que estos compartan su conocimientos en beneficio del otro, con el fin de un beneficio mutuo y apropiándose de este conocimiento generado así el factor que en la economía actual recae mayor importancia, como lo es el conocimiento socializado o capital social.

Alianza público-privada (APP)

Como consecuencia de la modernización, la búsqueda del desarrollo nacional y de la creciente complejidad de la sociedad actual, las instituciones públicas están pasando de ser proveedoras directas de bienes y servicios públicos a reguladores y contratistas de dichos servicios (Allan, 2001). Esto ha derivado en un aumento exponencial en las Alianzas Público-Privada (APP) en las últimas décadas, construyendo para fines tan modernos como la construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, metros o puertos marítimos; ofrecer servicios de abastecimiento de agua, electricidad, gas o acceso a telecomunicaciones; crear y gestionar sistemas judiciales, prisiones, hospitales, colegios centros deportivos; y hasta mejorar la calidad y acceso a viviendas sociales y servicios básicos (Casado, 2007, p. 2). Devlin & Moguillansky (2009) menciona que son pocos los países en desarrollo que han logrado disminuir sostenidamente las brechas de ingresos con los países desarrollados, sin una acción proactiva del gobierno en colaboración con el mercado; lo cual les ha permitido avanzar en una transformación productiva con participación e inserción dinámica en el ámbito internacional.

Tabla conceptual: Requisitos importantes para que las APP sean un instrumento de las estrategias de desarrollo.

Requisito 1	Colaboración del Estado y el sector privado, pero resguardando el marco público. Debe evitar ser “capturado” por intereses particulares.
Requisito 2	Diseño institucional colaborativo público-privado, que permita identificar las nuevas oportunidades y resolver dificultades productivas.
Requisito 3	Generar raíces profundas que perduren en el tiempo, generando consenso y aceptación por parte de la opinión pública.

Fuente: Elaboración propia en base a “Alianzas público-privada como estrategias nacionales de desarrollo a largo plazo” (Devlin & Moguillansky, 2009).

Gobierno orientado a la innovación. (Smart Governance)

Bien utilizadas, las TICs no quedan sólo en excelentes herramientas en función de la administración pública. Esta es la característica principal de un gobierno *smart*, ya que este entiende que las tecnologías están en función de facilitar los procesos de *apropiación social de lo público* y a su vez en la creación de *lo público*. Teniendo lo anterior en consideración hoy en día, el desarrollo y las tecnologías avanzadas resultan imprescindibles para la administración de las ciudades (Sikora - Fernández, 2017), los campos en los que puede actuar un gobierno asociado a las TICs para una buena gestión son ilimitados. Este aspecto incluye una administración pública inteligente, capaz de crear conocimiento y darle uso en la práctica (Giffinger et al., 2007). Dicho aspecto incluye la promoción de planes estratégicos para la promoción de las TICs en función de la administración local (Azkuna, 2012).

Como se aprecia en el ejemplo de la municipalidad de Concepción con su MuniConceApp, inaugurando una herramienta tecnológica en función de su proyecto de cambio a una gestión *smart*. Sin embargo, el uso de las TICs debe ser entendida como lo que es, un medio que facilita y genera las condiciones para emprender ese cambio y no un fin en sí mismo (BID, 2016). Por vía de estas y otros medios utilizados, se intenta mejorar la toma de decisiones, realizar una administración eficiente, suministrar la prestación de los servicios producidos y potenciar la competitividad. Algunos definen *smart governance*, como un gobierno a la cabeza de una región o *smart city* que, desde el punto de vista del ciudadano, lo considera cercano a él, previsible y transparente en la toma de decisiones, y que cuenta con ellos. También, dicho gobierno tiene que abogar por aplicar políticas sociales y medioambientales, y hacer uso de la tecnología para conseguir una interconexión más directa entre la autoridad y el ciudadano (López, 2013).

Triangulo Smart

Para concluir esta sección, en base a la investigación de Jorge Sábato & Natalio Botana, titulado "La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina" (1993), que a pesar del año de su creación su contenido sigue influyendo investigaciones actuales en relación al tema central de su obra, especialmente por su "triángulo de relación entre el gobierno, ciencia-tecnología y estructura productiva" que se presenta a continuación.

Un gobierno *smart*, en alianza público-privada de mutua colaboración y beneficio para el sector público y privado, tiene una gran e importante tarea, insertar a la ciencia y la tecnología en el proceso mismo del desarrollo, lo cual le impone el desafío de saber el dónde y cómo innovar. Con el objetivo de superar y desarrollar las condiciones que no le son favorables para desarrollar un sistema productivo actualizado a las demandas y exigencias de los tiempos actuales.

Las experiencias, históricas como contemporáneas, demuestran que este proceso político es el resultado de la acción múltiple y coordinada de tres actores protagonistas en el desarrollo de las sociedad actuales; en donde se establece un sistema de relaciones e interacciones entre ellos, que se representa por un triángulo donde cada uno ocuparía un vértice de la figura (Sábato & Botana, 1993). A continuación, se presentan y definen los conceptos que lo componen:

El Gobierno: Conjunto de instituciones que tienen como objetivo formular políticas y movilizar recursos de y hacia los vértices de la estructura productiva y de la infraestructura científico - tecnológico, por medio de procesos legislativos y administrativos.

La estructura productiva: Conjunto de sectores productivos que proveen de bienes y servicios que demanda la sociedad y surge desde ella.

La infraestructura científico-tecnológica: Aquella que es compuesta por: el sistema educativo, laboratorios, sistema institucional de planificación y promoción de la investigación, mecanismos jurídico-administrativo que regula el funcionamiento de las instituciones y los recursos económicos y financieros aplicados a su funcionamiento.

(Fuente de elaboración propia en base a (Sábato & Botana, 1993))

Esto así, que la *smart city* es una ciudad que responde de forma rápida a las necesidades presentadas por su población, a la vez que mejora la calidad de vida de su de sus habitantes.

26

Esta capacidad es generada por un crecimiento sostenible de la ciudad; innovación social; APP entre centros de investigación, universidades, socios privados y públicos en el ámbito de proyectos; y una gestión inteligente que ofrece sus servicios a la comunidad de forma flexible, continua y ágil a través de las TICs (BID, 2016).

Para concluir se enfatiza que, el gobierno, y su programa de construcción de *smart cities*, debe adquirir una actitud proactiva, donde la colaboración público-privada proporcione las condiciones necesarias para que la innovación por medio de las TICs fomente la implementación eficaz de un programa estratégico de desarrollo, en función de fomentar la productividad a mediano y largo plazo, orientada a la inserción internacional.

Opiniones Cualitativas evalúan ventajas, brechas y desafíos de Concepción.

Como se mencionó en el apartado anterior, para la realización de esta investigación se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas a personas relacionadas y/o representante de cada una de las condicionantes de la implementación de una *smart city* en la ciudad de Concepción, las cuales son: capital social, alianzas público – privada y un gobierno orientado a la innovación. Los hallazgos, fruto de estas entrevistas, fueron categorizadas en cada una de las condicionantes de esta investigación, con el fin de esclarecer cual es la postura y/o percepción de cada uno de los/as entrevistados a con las condiciones de la ciudad de Concepción actual a miras de ser una *smart city* futura; considerados sus posibilidades y desafíos.

Una agenda incipiente

Desde el comienzo de esta recopilación de información por medio de las entrevistas – semi estructuradas, se presencié un panorama de opiniones contrapuestas. Ya que, en relación con la primera pregunta, tenemos percepciones favorables como la del director regional del Instituto de la Juventud

(INJUV), el señor Gustavo Apablaza quien dice que “en los últimos años, sí. Sobre todo, en las ciudades más grandes como Concepción, si se ha puesto en la palestra hablar de la *smart city* sobre todo vista desde los gobiernos comunales y se ha estado conversando” (G, Apablaza, 2019). En la misma línea, el señor Pedro Venegas, Director de Planificación comunal, de la Ilustre Municipalidad de Concepción, quien en sintonía con el director regional del INJUV menciona que en su opinión “hace unos 5 o 6 años viene siendo un elemento de análisis tanto para el sector público como para el sector privado. La forma de desarrollar a nivel local, lo que puede ser la iniciativa de crear en Concepción o en otras ciudades de la región este mecanismo de ser una ciudad inteligente” (P, Venegas, 2019).

Desde una mirada no tan “optimista”, el Director de Desarrollo e Innovación de la Universidad de Concepción, el señor Claudio Maggi, menciona que desde su percepción sobre si la *smart city* ha sido un tema de debate en el ámbito público - privado en Concepción, señalando él que en su opinión ha sido “Poco. Yo te diría que esto es un que todavía es un tema incipiente. No está muy instalado, está más instalado como política pública” (C, Maggi, 2019). Además, desde su rol de director de desarrollo de la Universidad de Concepción, menciona que “en la academia todavía, en particular, en el núcleo de la universidad recién está entendiendo como se puede ir expresando, el concepto de ciudad inteligente en nuestro entorno urbano en este caso en la ciudad de Concepción” (C, Maggi, 2019).

Y con una opinión más categórica, la Directora Regional de Corfo BioBio, Sra. Macarena Vera Messar, señala que su opinión en relación con la pregunta en cuestión indica que “no. Yo creo que estamos aún al debe en eso, ha habido debate, público-privado si acá en la región, pero falta aún que sea un tema más relevante” (M, Vera Messar, 2019). Comenta además que en su opinión “estamos en pañales por decirlo así, a pesar de que como Corfo Biobío hemos estado desarrollando debates y encuentros, falta aún más” (M, Vera Messar, 2019).

Se logra apreciar una línea argumentativa similar entre los entrevistados, en este apartado de la pregunta, coincidiendo que las “características de las innovaciones tecnológicas en especial las digitales, que cuando se incorporan como innovación, el proceso de maduración es lento, lento, lento, sin embargo, hay un instante donde surge una ruptura” (J, Durán, 2019), la cual permitirá la “apropiación social” (Chaparro, 2001) del nuevo modelo de ciudad.

En relación con los incentivos se desmarcan posturas más antagonistas. Sobre la existencia de incentivos la directora regional de Corfo BioBio señala que “Sí, Claro. El comité de desarrollo productivo tiene incentivos para ellos, por eso es por lo que hemos desarrollado mesas de trabajo, encuentros con más de 150 actores relevantes, se han identificado las brechas, más que brechas, cuáles son las principales temáticas que son necesarias trabajar sobre *smart city* acá en la región” (M, Vera Messar, 2019). Y, en respuesta a la misma pregunta el Director de Planificación municipal menciona que “el Estado chileno hoy en día no establece ningún incentivo al respecto. La idea de poder motivar a las distintas comunas para que puedan definir una estrategia en ese ámbito, pero con recursos propios” (P, Venegas, 2019).

De lo cual se desprende, que no es falta de incentivos, sino de comunicación que hay entre los órganos del Estado que generaría los impedimentos para realización de proyectos, como el propuesto en este trabajo de investigación, demostrando así una vez más que la “insularidad” (Waissbluth, 2003) de los agentes públicos generan problemas y los ciudadanos sufren las consecuencias.

Construir una estrategia en cooperación público-privada

Autores consultados y entrevistados coinciden en que una ciudad inteligente es aquella que “pone” al ciudadano en el centro de su actuar, y utilizando las nuevas herramientas tecnológicas, TICs, *Big Data*, democracia digital, etc., con el fin de mejora las condiciones de vida de la ciudad en cual se implemente, de todos/as sus habitantes. Es por esto por lo que “antes de transformarla en una *smart city*, lo que nosotros tenemos que preocuparnos, es transformar a Concepción en una ciudad a escuela humana” (P, Venegas, 2019). Quien mejor que el Director de Planificación comunal nos indique que esta “primera fase” de implementación de ciudad inteligente en Concepción sea entendida como aquella “que está orientada a establecer una relación más horizontal con la comunidad y en esa lógica a lo mejor la relación

con la *smart city* tiene que ver con requerimientos que la propia comunidad pueda, en su momento, ir levantando lo necesario para poder mantenerse interconectada” (P, Venegas, 2019).

Una segunda fase sería “incorporar, la idea de ciudad inteligente, dentro de las temáticas regionales, incorporarla dentro de los planes regionales de los servicios públicos, por ejemplo: Que INJUV hable de ciudades inteligentes, que SERCO’TEC hable de *smart city*” (M, Vera Messar, 2019), al igual que CORFO, etc. Terminando así con una tercera fase de colaboración, “lo cual es esencial entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado para poder apuntar a soluciones tripartita” (G, Apablaza, 2019).

Por un lado, se es enfático al mencionar que “¡Totalmente! Totalmente, y no solo público-privada, yo le colocaría ahí, público, privada y la academia. Tiene que haber un triángulo donde conversan público, privado y la academia, es el triángulo perfecto para hablar de cualquier iniciativa” (M, Vera Messar, 2019).

Y respondiendo toda duda, en caso de que hubiera, se menciona por otros entrevistados en relación con promover las alianzas estrategias “es que no lo puedes no hacer, ósea, una *smart city* requiere alianzas público privada” (C, Maggi, 2019) y es así por qué se considera “un elemento fundamental para el desarrollo de la ciudad. Es indispensable para que avance o se desarrolle la ciudad contar con esa alianza estratégica, es clave” (G, Apablaza, 2019).

En una propuesta complementaria y en línea con la base de esta investigación que son las exitosas experiencias internacionales y el plan nacional, el director de desarrollo e innovación, menciona que para “lo clave que hizo Santiago, es crear un núcleo de acción de cuatro hélices: 1) ámbito privado, 2) ámbito público, 3) academia y 4) sociedad civil” (C, Maggi, 2019).

Primero identificando las “brechas de la ciudad de Concepción actual con una *smart city* futura”, para luego dar paso a esa hélice de trabajo con cuatro puntas y promocionar estas, y el trabajo que realizan, por medio de “conferencias de ciudades inteligentes en Chile” (J, Durán, 2019).

Visualizando la agenda de un Concepción Inteligente

Así como en la primera pregunta, en esta se mantiene una línea argumentativa similar ya que se coincide en que “primero (se debe) definir cuáles son las necesidades que la ciudadanía cree que son más relevantes y luego empezar a desarrollar temáticas de trabajo en cada una de ellas” (M, Vera Messar, 2019).

Derivado de esa consulta y/o levantamiento de información se categorizaría en rango de prioridad para la ciudadanía, debido a cuáles son las alianzas publico privado que más se debería trabajar; se menciona por parte de los entrevistados que hay ámbitos de prioridad y uno de ellos es más preciso en mencionar que estos se pueden agrupar en: 1) Movilidad, 2) Seguridad, 3) Eficiencia energética y 4) Experiencia ciudadana (C, Maggi, 2019).

Al momento de consultar por la existencia de estas en la practica el ánimo en las respuestas cae y ya no son tan favorables. Salvo por el Director de Planificación comunal quien indica que se están “desarrollando (en) transporte, conectividad, accesibilidad, sistemas de cámaras de vigilancia. Lo que se está desarrollando con instituciones públicas, como lo es en este caso la subsecretaria de prevención del delito y con carabineros de Chile. Pero, además, con una empresa privada que le hace la mantención del sistema” (P, Venegas, 2019).

Lo cual discrepa de lo que mencionan otros entrevistados como el director regional del INJUV BioBio quién señala que a su entender “qué yo conozca, no”, en relación con la existencia de las alianzas público – privado en la práctica. Dejando en evidencia una vez más la falta de comunicación entre un organismo y otro, obstaculizando así la posibilidad de nuevas formas y/o herramientas que posibiliten entregar un mejor servicio entregado a los ciudadanos.

El capital social existente y educación pertinente

Para dar una solución y/o herramienta útil para mitigar aquella falta de participación y la no existencia de este movimiento social que potenciaría aún más la idea de implementar una ciudad

inteligente en la capital de la región del BioBio, “propondría hacer un artículo simple, no complejo, que muestra a la ciudadanía cuáles pueden ser los beneficios de una ciudad inteligente, pensando que tenemos tecnologías para modernizar fuertemente muchos servicios” (J, Durán, 2019), siendo estos para el beneficio de la ciudadanía y una mejor gestión territorial.

Es compartida la percepción de “que la comunidad hoy está con interés de participar”. La pregunta es, “¿en qué quiere participar?” (P, Venegas, 2019). Eh ahí que surge una de las primeras propuestas en relación con la pregunta en cuestión, este entrevistado menciona que “propondría que se instale un observatorio de participación en relación con el desempeño de ciudad en atributos de una *smart city* y que con eso tenga indicadores que regularmente se están consultando y que además frente a una propuesta de ciudad inteligente, que haya también una opinión ciudadana que se recoja” (C, Maggi, 2019).

En relación ahora, con las vías de llevar a cabo la participación ciudadana se indica que “hay tecnología, hay *now how*, probamente hay plata, hay que ver que podemos hacer” ... “Las herramientas están disponibles y no las usamos” (J, Durán, 2019). Como se aprecia hay condiciones para promover la idea fundacional de esta investigación, pero no es suficiente con que existan, estas también deben ser llevadas a la práctica. Y ante ello, la directora de CORFO BioBio es clara en señalar un camino a seguir, “primero, hacer entender a la ciudadanía el concepto de *smart city*; segundo, involucrar a nuestras autoridades y tercero, hacer alianzas y conversaciones de mesas, entre lo público, privado y la academia. Hay que hablar más de *smart city*” (M, Vera Messar, 2019).

Por parte del jefe de la unidad de educación a distancia de la Universidad de Concepción menciona que “mi misión como profesor, como ingeniero, como persona, ha muy temprano fue extender la educación hacia sitios que se necesitan, es decir, no fronteras para la educación” (J, Durán, 2019). Y el director de desarrollo e innovación de la misma casa de estudios, menciona que “la e- educación no es un tema que uno pueda encontrar bueno o malo, es “..” me guste o no me guste, viene. Todas las entidades educativas nos tenemos que aprontar a que una parte importante de nuestra interfaz va a ser virtual, no es casualidad que el segundo proyecto del bicentenario sea el “campus digital”; me parece, que es como si me preguntaras, ¿Qué me parece el internet?, me parece que sí, la e-educación viene, y la pregunta no es si nos subimos o no, la pregunta es cómo nos subimos y no nos quedamos atrás” (C, Maggi,

Es importante y necesario para proyectos que tienen como fin el desarrollo de la ciudad de Concepción o cualquier otra ciudad de país, cuando vemos una realidad en la que condiciones tan importante para ellos se nos retrata una realidad en donde se atestigua que “ahí sí que estamos débil. Yo creo que se están creando profesionales que la industria a veces no necesita, la industria, hoy en día... salen 100 ingenieros, pero ¿Qué busca la industria en un ingeniero?, hoy en día deberíamos tener carreras más abiertas, con un enfoque más técnico, más de oficio, en el fondo, falta especificación de lo que estrega la universidad” (M, Vera Messar, 2019).

En línea con el micro retrato de la realidad en relación a la pregunta, se plantea que “es clave para el desarrollo que la universidad se vincule con la empresa, para el ecosistema de innovación, si tus haces solo investigación y no aplicas queda cojo el sistema, ósea, si nosotros queremos transformarnos en una *smart city* y queremos tener fuertes productivas más integrado, la universidad necesariamente tiene que vincularse con el sector productivo”, sentencia el director regional del INJUV, finalizando su argumento con una opinión con tinte propositivo en la cual señala que “ahí estamos al debe, y de los dos lados, porque las universidades quieren vincularse, pero les falta un poco dar el paso” (G, Apablaza, 2019).

Lograr un Gobierno orientado a la innovación.

Se comenta que “estamos bajos todavía en infraestructura tecnología, somos una región, una ciudad con una tremenda oportunidad de hacer cosas, tenemos un mundo universitario tremendo, pero baja infraestructura y eso implica una fuga de talentos” (M, Vera Messar, 2019). Con un “diagnostico” a nivel regional resulta útil también saber cómo es el panorama nacional bajo la pregunta en cuestión y se nos

menciona que “hace años que el país ha venido trabajando en una agenda digital que tiene distintos componentes, pero uno de esos siempre ha sido el gobierno digital, para facilitar trámites, eliminar papeleo, unificar acceso clave y eso que todavía este lejos de producirse” (C, Maggi, 2019).

Desde la administración pública comunal se ha adquirido la noción que se “tiene dos visiones. La infraestructura tecnológica, depende del uso que se tenga. Si tiene un mal uso de información que se pide para un análisis de “quienes son las personas que actúa y los extranjeros que participan en la crisis social” y para ello se usa la tecnología y análisis del *Big Data* para hacer información falsa. En esa línea los gobiernos de “determinado Estado”, van en la dirección incorrecta”. Sentencia el director de planificación comunal, continuando con la otra cara de su análisis, comentando que “la línea correcta, de las TICs es el uso de las nuevas tecnologías de información para poder potenciar o focalizar programas sociales, por ejemplo, para poder impulsar desarrollo productivo de determinada área, esa información, esos tipos de mecanismos si son más útiles” (P, Venegas, 2019).

Las TICs tienen un rol fundamental en que la ciudad de Concepción migre de una administración tradicional a una de *smart city*, eso está claro, pero el rol que cumplen no es el protagonista. Ese está reservado para otros actores, para aquellos ciudadanos “*smart*” que se “apropien de lo público” (Chaparro, 2001) y hagan de esta idea una realidad. Qué las TICs son la herramienta la administración pública tradicional para migrar a una *smart city*, “total y absolutamente, lógico que si” (M, Vera Messar, 2019), reservándole el rol que le corresponde en este proyecto.

“Estas TICs que tus hablas deben ser incorporados a los servicios públicos, nosotros acá no podemos seguir liderando servicios públicos con una administración pública retrograda sin uso de las TICs, son uso de herramientas tecnológicas. Ósea, no puede ser, que todavía exista el papelito, que la cosa... hoy en día todos nuestros instrumentos son a través de una plataforma, pero todavía se nos cae la plataforma, todavía no hay herramientas tecnológicas que permitan llegar a esta ciudad inteligente, entonces hay que parar evidentemente en los servicios públicos y las instituciones tienen que moverse en ese sentido” (M, Vera Messar, 2019).

30

Conclusiones:

Hoja de ruta para un pacto colaborativo multiactor como motor de la ciudad inteligente

El foco debe estar en una “hoja de ruta” de trabajo transversal y colaborativo, donde representantes del mundo privado, público y la academia, que tengan como objetivo y visión común ver a la ciudad de Concepción más innovadora e inteligente, trabajen y realicen acciones y planes de trabajo colaborativo en harás de realizar y cumplir el objetivo que los une.

Analizamos la situación de Concepción en relación con el objetivo propuesto por esta, el cual es que migre de una administración tradicional a una de ciudad inteligente. Para ello se usará el análisis realizado por el consultor independiente y experto en Ciudades Inteligentes, Diego Cooper Hernández junto a Camilo Vial Cossani, del Instituto Chileno de Estudios Municipales, en su trabajo titulado “Smart Cities en Chile: Entre la Factibilidad Tecnológica y Las Brechas Políticas” (Cooper Hernández & Vial Cossani, 2017). Y complementado este, se revisará el “Ranking de Ciudades Inteligentes en Chile”, elaborado por el experto en estrategia urbana Boyd Cohen y Elizabeth Obediente, (Cohen & Obediente, 2014).

A nivel urbano el desarrollo tecnológico del país, lo cual es un aspecto relevante para la implementación de *smart cities*, es bastante alto. Es más, en las zonas urbanas del territorio nacional la penetración del internet super al 70%, cerca de los estándares de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) (SUBTEL, 2016). Y agregado a lo anterior, de “acuerdo con el Think Tank Tren digital, el cual pertenece a la Facultad de Comunicaciones de la

Pontificia Universidad Católica de Chile, el 94% de los escolares tiene acceso a un *smartphone*” (Cooper Hernández & Vial Cossani, 2017).

De lo anterior se puede extraer un panorama alentador. Ese 94% de escolares, presentes y futuros nativos digitales, que han hecho de la tecnología una herramienta útil y eficiente, de la cual pueden aprovechar su potencial en pro de sus objetivos individuales, como también, mostrarse abiertos de utilizar aquellas herramientas que les entrega la tecnología en su vida en comunidad. “En consecuencia, son estos tipos de centros urbanos los ecosistemas naturales para desarrollar soluciones inteligentes e innovadores en favor de mejorar prestaciones de bienes y servicios públicos, que contribuyan en la mejora directa de la calidad de vida de las personas” (Cooper Hernández & Vial Cossani, 2017, p. 13).

En la actualidad existen numerosas iniciativas de *smart cities* en el mundo, y Chile, como se demostrado en esta investigación, no se queda atrás. Dentro de ellos hay proyectos sumamente interesantes, que generalmente abarcan componentes como: calidad de vida, gobierno, economía, sociedad, movilidad y medio ambiente. Sin embargo, una ciudad inteligente va más allá que acumular proyectos académicos o mercadeo empresarial. Una *Smart City* implementa acciones que mejoran la calidad de las personas (Alvarado López, 2018; BID, 2016; Cohen & Obediente, 2014; Cooper Hernández & Vial Cossani, 2017; Sikora - Fernández, 2017).

Según el ranking de Cohen y Obediente (2014), en una selección de 28 indicadores Concepción era la quinta del país, en donde los ejes de mayor valor incluso superaban la media nacional, son sociedad y gobierno. Donde economía y calidad de vida se quedaban atrás en los parámetros establecidos, siendo bajos y el “indicador de economía” era el más bajo a nivel comunal. A título este este investigador se propone realizar nuevamente este análisis comunal, en base a estos indicadores de gestión, para verificar cuál es el estado actual de la ciudad y contrastarlo con este antecedente. “Un proyecto transformador de ciudad inteligente comienza con un estudio detallado de problemas considerando prioritarios y que afectan al mayor número de personas” (BID, 2016, p. 49), ya están claras cuales eran antes hay que verificar si esto se mantiene así; y ver cómo ha afectado aquello en las vidas de los “penquistas” e intentar de darle una solución *smart*.

Es así como se propone que se realice una apuesta transversal por la ciudad, trabajar de forma colaborativa con todas aquellas organizaciones, privadas, públicas y la academia, que quieran colaborar y de esta forma ayudar a que la ciudad de Concepción migre de una gestión tradicional a una de ciudad inteligente, velando por priorizar aquellas áreas de acción en aquellas características de la ciudad que está más bajo y posiblemente afecta en la vida de sus ciudadanos.

Desde la academia vinculado de forma directa con gestión pública se puede colaborar y entregar lo necesario con aquello que se considera “un prerrequisito para una *smart city*”, siendo esto profesionales calificados (BID, 2016). Asegurando así que aquellos indicadores de gestión, y todos los procesos administrativos que están detrás de ellos, estén en manos de profesionales capacitados de entregar los conocimientos necesarios a la hora de ejercer su labor pública.

Un líder

Una ciudad inteligente nace de una visión clara de futuro, y se materializa con la ayuda de una figura con suficiente sensibilidad para llevar adelante esta visión y movilizar a los agentes necesarios para realizarla. En este sentido, el rol del líder es esencial para orientar a la ciudad en dirección de la visión propuesta. Se espera que esta nueva figura de Gobernador Regional sea quien, oh lidere esta transformación o cree la institucionalidad necesaria que se encarga de ello, con un gestor independiente, y que tenga como única misión llevar adelante la transformación de Concepción a una *smart city*.

<p>Un gestor</p>	<p>Es así como todo proyecto de ciudad inteligente necesita una persona dedicada al proyecto a tiempo completo. Esta persona debe tener la habilidad y la autoridad para hacer que las cosas se lleven a cabo.</p> <p>Entre las habilidades necesarias están:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento sobre TICs y de todas las tecnologías que será implementada para solucionar aquellos problemas urbanos definidos como prioritarios • La capacidad de Influir e interactuar con una gran variedad de personas, entre ellas, los equipos de desarrollo y operación y también los patrocinadores de la iniciativa. Este gestor tiene y debe comunicarse con diversos actores • La capacidad de coordinar acciones durante y después de la implementación del proyecto. Le corresponde al gestor tener claridad sobre el flujo de los procesos para definir las competencias y evaluar el desempeño de los equipos.
<p>Un equipo multidisciplinario</p>	<p>La integración y cohesión están en el corazón de la ciudad inteligente. Quebrar los silos que suelen dividir los departamentos de la administración pública es fundamental para evitar las llamadas “islas” de automatización y de gestión; así, se logra economizar tiempo y dinero en la implementación de los sistemas y la infraestructura de comunicación, y se evita la duplicidad y superposición de esfuerzos. Los equipos deben tener competencias complementarias y trabajar en conjunto. De ser necesario, se tiene y debe que recurrir a alianzas estratégicas, o a la contratación de prestadores de servicios para suplir carencias de funcionales.</p>
<p>Capacitación permanente</p>	<p>La implementación de una ciudad inteligente implica una verdadera revolución cultura, que obliga a realizar modificaciones de hábitos u comportamientos no solo de los agentes públicos, sino también de los ciudadanos. Para disfrutar los beneficios ofrecidos por el uso creciente de las TICs capaces de solucionar los problemas urbanos, las</p>

personas que viven y trabajan en las ciudades inteligentes necesitan estar capacitadas para usarlas. En el caso de los ciudadanos, esa capacitación, que debe ser continua, tiene el objetivo de convertirla en partícipes de los procesos de transformación de la ciudad generando y consumiendo datos. Por lo tanto, requiere la inclusión digital (dominio de herramientas y amplio acceso a TICs) y comunicación digital. En el caso de los gobiernos, implica un proceso continuo de aprendizaje y uso de herramientas para la incorporación de la tecnología en la actividad cotidiana de la administración.

(BID, 2016, p. 45)

Bibliografía

- Allan, J. R. (2001). *Public-Private Partnership: A Review Of Literature and Practice*.
- Alvarado López, R. A. (2018). Ciudad inteligente y sostenible: Hacia un modelo de innovación inclusiva. *PAAKAT: revista de tecnología y sociedad*, 7(13). <https://doi.org/10.18381/pk.a7n13.299>
- Azkuna, I. (2012). *Smart Cities: Estudio internacional sobre la situación de las Tic, la innovación y el conocimiento en las ciudades*. Comisión de Ciudades Digitales y del Conocimiento, Bilbao, España. https://www.socinfo.es/contenido/seminarios/1404smartcities6/04-BilbaoSmartcitiesstudy_es2012.pdf
- Bardin, I. (1986). *El análisis de contenido*. Akal.
- Berrone, P., & Enric, J. (2019). *Índice IESE Cities in Motion* (Sexta). IESE Business School. https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0509.pdf?_ga=2.69038738.2052512979.1566251906-1143235345.1566251906
- BID. (2016). *La ruta hacia las smart cities: Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente*.
- Bourdieu, P. (1980). *Le capital Social*. Actes de la Reacherche en Sciences Sociales.
- Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart Cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65–82. <https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117>
- Casado, F. (2007). *Alianzas público-privadas para el desarrollo*. Fundación Carolina.
- CENSO. (2018). Síntesis De Resultado CENSO 2017. *Instituto Nacional de Estadísticas. Chile*, 27.
- CEPAL. (2019). *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe*. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44445/4/S1800772_mu.pdf
- Chaparro, F. (2001). Conocimiento, aprendizaje y capital social como motor de desarrollo. *Ciência da Informação*, 30(1). <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/935>
- Ching, T. Y. (2013). *Smart cities: Concepts, perceptions and lessons for planners* [Thesis, Massachusetts Institute of Technology]. <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/81146>
- Coe, A., Paquet, G., & Roy, J. (2001). E-Governance and Smart Communities: A Social Learning Challenge. *Social Science Computer Review*, 19(1), 80–93. <https://doi.org/10.1177/089443930101900107>
- Cohen, B. (2015, agosto 10). *The 3 Generations Of Smart Cities*. Fast Company. <https://www.fastcompany.com/3047795/the-3-generations-of-smart-cities>
- Cohen, B., & Obediente, E. (2014). ESTUDIO “RANKING DE CIUDADES INTELIGENTES EN CHILE”. *País digital*, 77.
- Cooper Hernández, D. C., & Vial Cossani, C. (2017). Smart Cities en Chile: Entre la factibilidad tecnológica y las barreras políticas. *Debates Latinoamericanos*, 31, 10 a 19–10 19.

- CORFO. (2018). *Programa Estratégico Regional: Santiago Ciudad Inteligente*.
<https://www.dropbox.com/s/z01v0y8as7x53q1/RELATO%20PROGRAMA%20ESTRAT%20C3%89GICO.pdf?dl=0>
- CORFO. (2019). *Plan “Chile: Territorio Inteligente” de CORFO es reconocido en evento smart city de México – Sé Santiago*.
<http://www.sesantiago.cl/plan-territorio-inteligente-de-corfo-es-reconocido-en-evento-smart-city-de-mexico/>
- Degiorgis, P. (2017). Smart Cities o Ciudades Inteligentes. *Debates Latinoamericanos*, 31, 1 a 2–1 2.
- Devlin, R., & Moguillansky, G. (2009). Alianzas público-privadas como estrategias nacionales de desarrollo a largo plazo. *Revista de la CEPAL*.
- Díaz Herrera, C. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista Uniersum. *Ediciones Complutense*.
- Fernández González, M. (2016). La Smart City como imaginario socio-tecnológico. *Cuadernos de Investigación Urbanística*, 109. <https://doi.org/10.20868/ciur.2016.109.3498>
- Fundación Naciones unidas. (2003). *Public-Private Partnerships: Meeting in the Middle, Washigton y Ginebra*.
- Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Milanović, N., & Meijers, E. (2007). *Smart cities—Ranking of European medium-sized cities*.
http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf
- Kliksberg, B. (2006). CAPITAL SOCIAL Y CULTURA, CLAVES DEL DESARROLLO. *Cuadernos Latinoamericanos de Administración*, II(2), 5–31.
- López Noguero, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. *Revista de Educación*, 4, 167–179.
- Martínez, G. M. (2017). La agenda de las ciudades latinoamericanas en su camino hacia los ecosistemas de innovación. *Debates Latinoamericanos*, 31, 41 a 47–41 47.
- Medina González, V., León Santos, M., & Torres Ponjuán, D. (2015). *La identificación del capital social en organizaciones de información y su relación con la gestión del conocimiento*. 26(4), 424–436.
- Montero, V., Muñoz, W., & W. Simon, J. (Eds.). (2018). *Transformaciones en la política y desafíos para gobernar en el siglo XXI*. Universidad de Concepción.
- Naciones Unidas. (2016). *La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para América Latina y el Caribe*. 93.
- Odendaal, N. (2003). Information and communication technology and local governance: Understanding the difference between cities in developed and emerging economies. *Computers, Environment and Urban Systems*, 27, 585–607. [https://doi.org/10.1016/S0198-9715\(03\)00016-4](https://doi.org/10.1016/S0198-9715(03)00016-4)
- ONU. (2018). *Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo*. ONU DAES | Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales.
<https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-world-urbanization-prospects.html>
- Orellana, A. (2013). Gobiernos metropolitanos para Chile: La necesidad versus la factibilidad. *Centro de Políticas Públicas UC, Temas de la Agenda Pública*, 8(63).
- Pérez Jesús, M., & Loro, S. (2013). *Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo Modelos para llevar a la práctica la Innovación Social Empresarial*. CODESPA. <http://www.mas-business.com/docs/alanzas-publico-privadas.pdf>
- Ramírez-Alujas, A. (2016). Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto. *CLAD: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo*, 21.
- Sábato, J., & Botana, N. (1993). *LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL DESARROLLO FUTURO DE AMÉRICA LATINA*. 11.
- Salgado, A. (2007). *Investigación cualitativa: Diseños, evaluación del rigor metodológico y retos*.
- Schettini, P., & Cortazzo, I. (2015). ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL. *Universidad Nacional de la Plata*, 120.

- Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país, n° Boletín 7963-06 (2011).
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=8381
- Sikora - Fernández, D. (2017). Factores de desarrollo de las ciudades inteligentes. *Revista Universitaria de Geografía*, 26(1), 135–152.
- SUBTEL. (2016). *Séptima Encuesta de Acceso, Usos y Usuarios de Internet*. https://www.subtel.gob.cl/wp-content/uploads/2015/04/Informe-VII-Encuesta-de-Acceso-Usos-y-Usuarios-de-Internet_VF.pdf
- Teixeira Vitienes, J. A. (2017). Inteligencia urbana aplicada: Un legado necesario para la ciudad americana. *Debates Latinoamericanos*, 31, 111 a 113–111 113.
- Villarejo-Galende, H. (2015). SMART CITIES: UNA APUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS. *Revista de Estudios Europeos*, 66, 25–51.
- Waissbluth, M. (2003). La Insularidad en la Gestión Pública Latinoamericana. *CLAD: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo*, 27, 7.